

ЎРТА ОСИЁНИНГ ЖАНУБИЙ РЕГИОНЛАРИДА АТМОСФЕРА ТАРКИБИНИ НЕЙТРОН-АКТИВАЦИОН ТАХЛИЛ ҚИЛИШ НАТИЖАЛАРИ

Тўраев Эргаш Юлдашевич¹

Ниёзова Ойимхол Абдурасуловна²

¹ТерДУ профессор физ-мат.ф.д,

²ТерДУ катта ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6370317>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 17-mart 2022

КАЛИТ СО'ЗЛАР

Регион, экология,
глобал, маҳаллий,
аэрозоль, газ фаза,
заҳарли моддалар,
салбий ҳолат, зарарли
моддалар, оғир
элементлар, атомлар,
ионлар, фторид,
бирикмалар, миграция

ANNOTATSIYA

Мазкур мақолада экологик муаммоларни ўрганишда физик усуларни қўллаш асосида зарарли моддалар миграцияси, улар миқдорининг масофа бўйича тарқалиш қонуниятлари ўрганилган, ҳудудларда экологик муҳитнинг аҳволи, тупроқ, сув ва атмосфера таркибидаги ортиқча ва бегона элементларнинг мавжудлиги сифат жиҳатдан ҳам, миқдор жиҳатдан ҳам таҳлил қилинган. Ўзбекистоннинг жанубий регионларида юз бераётган сунъий экологик муаммо натижалари ва унинг халқ хўжалигига таъсири илмий асосланган натижалар билан ёритиб берилган.

Ҳозирги мавжуд шароитларда инсоният тараққиёт и жараёнида атмосферага антропоген таъсири остида унинг ифлосланишига асосий манба инсонларнинг ўзи ҳисобланади. Шу сабабли ҳосил бўладиган глобал, региональ ёки маҳаллий экологик муаммолар оқибати натижасида яна инсониятнинг ўзига муаммолар туғдиради.

Атмосферанинг ифлосланиши, асосан, завод ва фабрикаларнинг ҳар хил чиқиндиларини ҳавога чиқариши оқибатида юз беради. Шунингдек, инсон таъсирида табиатда юз берадиган кескин ўзгаришлар ҳам экологик муаммоларнинг манбаи ҳисобланади.

Бунга мисол таъриқасида Марказий Осиеда жойлашган давлатларнинг 20-асрнинг 60-80 йилларидаги қишлоқ хўжалигини ривожлантириш концепцияси асосида Амударё ва Сирдарё сувларнинг режасиз истеъмол қилиниши асосида Орол ва Орол бўйи экологик муаммосининг юзага келишидир. Бу экологик муаммо глобал характерга эга бўлиб, ҳозирги вақтда Марказий Осиеда жойлашган давлатлардан ташқари яна кўплаб давлатлар ҳудудларида ер ва атмосферанинг ифлосланиши даражасининг кескин ортиб кетишига олиб келди. Ҳар йили Амударё ва Сирдарё Орол денгизига 50-55 куб км.

ҳажмдаги сувни етказиб берганда, Орол денгизи сақланиб турган. Охириги 50 йил давомида Амударё ва Сирдарё Орол денгизига ҳар йили 6-8 куб км. миқдоридаги сувни етказиб бергани учун ҳозирги вақтда Орол денгизи ўлчами 70-75 % қисқариб кетди. Натижада, 5 млн гр.га яқин майдон денгиз тубидан ажралиб, экологик муҳит манбаига айланди. Бунинг барчасига инсониятнинг ўзи айбдор бўлгани сабабдир.

Ўзбекистон Республикасининг энг жанубий қисми ҳисобланган Сурхондарё вилоятида табиий ва сунъий юзага келадиган регионал ўлчамдаги экологик муаммолар мавжуд. Сурхондарё вилоятининг шимолий региониде иқлим шароити ва географик муҳит жанубий региондан катта фарқ қилади. Вилоятнинг шимолида жойлашган Денов ва Сариосиё туманларида субтропик иқлим булганлиги сабабли бу ҳудудларда дунёдаги барча ўсимликлар усиши учун шароит мавжуддир. Шўрчи, Олтинсой ва Узун туманларида ҳам шунга яқин иқлим шароити мавжуддир. Шунинг учун ҳам бу ҳудудда аҳоли зич яшайди. Бу ҳудудларда ҳам ўзининг экологик муаммолари мавжуд бўлиб уларни ҳал қилиш бугунги кунда актуал масала бўлиб қолмоқда. Шимолий регионларга ҳавф соладиган асосий экологик муаммо манбаи -Тожикистон алюминий заводидир[1].

Вилоятнинг Тожикистон билан чегарасидан атиги 10 км узоқликда қурилган бу корхона денгиз сатҳидан 500-600 метр баландликда жойлашган бўлиб, ундан ажралиб чиқаётган газ

аэрозол ва пар-газ фаза кўринишдаги заҳарли моддалар йил бўйи Сурхондарё вилояти томонга тарқалади. Ҳозирги вақтда бу заҳарли моддалар Сариосиё, Узун туманларининг кўп қисмини Денов, Олтинсой, Шўрчи туманларининг ҳам анчагина қисмини заҳарлашга улгурди[2].

Натижада қишлоқ хўжалиги экинлари, чорвачиликда жуда катта салбий ҳолатлар кузатилмоқда. Боғдорчилик, сабзавотчилик экинлари ҳосил бермай қўйди, олинадиган озгина ҳосил ҳам заҳарланган. Чорва маҳсулдорлиги кескин камайиб кетди.

Энг ҳафли томони шуки бу экологик муаммо инсон саломатлигига кескин таъсир қилмоқда. Аҳолининг касалликка чалиниш даражаси ошиб кетди ва бу заҳарли моддалар инсонларнинг наслига салбий таъсир этмоқда.

Заводдан чиқаётган зарарли моддалар ичида оғир элементларнинг атомлари, ионлари билан бирга заҳарли водород фторид бирикмаси ҳам инсонлар саломатлигига ҳавф солмоқда[3-4].

Бу экологик муаммонни ўрганишда физик усулларни қўллаш асосида зарарли моддалар миграцияси, улар миқдорининг масофа бўйича тарқалиш қонунияти ўрганилди. Нейтрон-активацион анализ, ядровий гамма резонанс спектроскопияси ва потенциометрик тадқиқот усуллари ёрдамида олинган натижаларнинг кўрсатишича Тожикистон алюминий заводидан чиқаётган зарарли моддалар миқдори Сурхондарё вилоятининг шимолий региониде руҳсат етилган миқдори РЭМ дан 4 баравардан 12 бараваргача ошиб кетганлиги, сув, тупроқ ва атмосфера таркибида

аниқланди. Олинган натижаларнинг кўрсатишича зарарли моддалар 25 км дан 60 км масофагача тарқалгани аниқланди.

Тажрибаларнинг кўрсатишича HF бирикмаси Сариосиё ва Узун туманларининг барча ҳудудларига етиб борган. Денов ва Олтинсой туманларининг 40-50 ҳудудида HF бирикмаси руҳсат этилган миқдордан анча кўп эканлиги аниқланди. Шўрчи туманининг шимолий қисмида ҳам HF бирикмаси миқдори ошгани тажрибаларда тасдиқланди. Бу эса аҳоли саломатлиги, шунингдек шу ҳудудда ҳалқ хўжалигининг ривожланишига бу заҳарли модда таъсир қилаётганлигини билдиради. [5]

Тажрибалар асосида HF бирикмаси ва бошқа зарарли моддаларнинг йиллик миграцияси ҳам аниқланди. Натижаларнинг кўрсатишича,

зарарли моддалар миграциясига иқлим шароити, метеорологик ҳолат таъсир қилар экан. Шамол йуналиши ва тезлиги, ҳаво намлиги, ёғингарчилик миқдори ва энг асосийси, ҳаво ҳарорати зарарли моддалар миграциясига катта таъсир кўрсатади.

Тажрибалар кўрсатишича, йилнинг иссиқ ойларида (июнь-июль-август) зарарли моддалар катта масофаларга тарқалади. Вилоятимизнинг шимолий регионларидаги ёзги ҳарорат 35-40 дан юқори бўлишини ҳисобга олсак, Тожикистон алюминий заводидан чиқаётган зарарли газлар шимолий региондаги кўпгина туманларни заҳарлашини кузатиш мумкин. Қуйидаги графикда HF бирикмасининг Сурхондарё вилояти шимолий регионларида тарқалиши миқдори йиллик ўзгариш берилган.

1-расм. Сурхондарё вилоятининг шимолий регионларида HF бирикмасининг йил давомида тарқалиш графиги (PЭМ – руҳсат этилган миқдор)

Шунингдек, ушбу заводдан чиқаётган зарарли моддалар ичида Менделеев даврий системасидаги оғир элементлар (масалан: Рв) атомлари, ҳар хил оғир ионлар мавжудлиги, ҳамда

заводдан чиқаётган моддаларнинг аэрозол-буғ ҳолатларда тарқалиши ҳам қишлоқ хужалиги экинлари ва чорвачилик учун катта зарар бериши билан бир қаторда маҳаллий аҳоли

саломатлигига қаттиқ таъсир
этаётганлиги тажрибаларда аниқланди.
Қуйидаги жадвалда аэрозол-пар
ҳолатда заводдан чиқаётган зарарли

моддаларнинг Сурхондарё вилояти
ҳудудидаги ҳолатнинг масофа бўйича
тақсимоти берилган.

Тожикистон алюминий заводидан чиқаётган зарарли моддалар ҳолати

Назорат жойи	Аэрозол фаза	Пар-газ фаза
Завод атрофида	65	35
Заводдан 10 км узоқликда	18	82
Заводдан 25 км узоқликда	15	85
Заводдан 40 км узоқликда	10,5	89,5
Заводдан 55 км узоқликда	5,7	94,3

Зарарли моддалар қанча масофага ва қандай ҳолатда етиб бориши кўрсатилган. Бу моддалар қандай ҳолатда бўлишидан қатъий назар Сурхондарё вилоятининг турли регионидида жойлашган ҳудудларини, шу жумладан, у ерда яшайдиган 1,5 миллион аҳолини заҳарлашда давом этаётган Тожикистон алюминий

заводининг сунъий равишда ҳосил қилаётган экологик муаммоларни ўрганиш натижасида Ўзбекистоннинг жанубий регионидидаги табиий муҳитни тиклаш, тирик организмлар ва табиатга таъсир қилаётган ушбу экологик муаммо манбаи ҳақида тўлиқ маълумот бериш келгуси авлодларимиз учун энг зарур маълумотдир.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мисиров Ш.Ч. Потенциометрические методы определение распределения фторидов в атмосферном воздухе. Канд. диссертация. - Т. 1996 год.
2. Нишонходжаева С.А. Оценка воздействия выбросов Тад.АЗ на наземную растительность. Отчет НИР. за 1989 г. - Т. СарНИГМИ.
3. Тўраев Э.Ю. Ниёзова О.А. Ўзбекистоннинг шимолий регионларидаги экологик ҳолат. 5-Республика илмий-амалий конференцияси. - Термиз 2017 йил. 168-169-бетлар.
4. Ниёзова О.А. Тўраев Э.Ю. Нейтронно-активационны анализ состава атмосферы в южных регионах Средней Азим. 6 Республика илмий-амалий конференцияси. - Термиз , 140-141 бетлар.
5. Тўраев Э.Ю. Раимов Ғ.Ф. Сурхондарё вилояти шимолий регионларидаги экологик муамоллар ва уларни ўрганишнинг физик усуллари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллар. - Термиз. 2014. 479-481-бетлар.